

АМИР БУХОРОСИ ВА СОВЕТ РОССИЯСИ ЎРТАСИДАГИ ҚИЗИЛТЕПА СУЛҲИ

Ҳамраев М.М.

т.ф.ф.д (PhD)

Шарқ университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17452280>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 27-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Қизилтепа битими, мунтазам армия, Бухоро фуқоролари, милтиқлар, Мирза Салим, Халқ Комиссарлари Совети, Тарихи Салимий.

ABSTRACT

Мақолада Бухоро амирлиги ва Россия ўртасида имзоланган шартнома ҳақида маълумот берилади. Бу шартнома тарихда "Қизилтепа битим" сифатида машхур бўлиб, у 9 банддан иборат. Бу битимни икки асосий ҳужжат, яъни, 9 банддан иборат ушбу битимнинг матни ва амир ҳайъатига бошчилик қилган бош закотчи ва айни пайтда тарихчи олим Мирза Салимнинг "Тарихи Салимий" асари асосида ёритиб берилган.

Туркистонда мустабит совет тузуми ўрнатилгач, қизил армия томонидан Бухоро амирлигига қарши ҳарбий ҳаракатлар олиб боришга тайёргарлик кўрилди. Октябрь тўнтаришидан сўнг совет Россияси билан Бухоро амирлиги ўртасидаги муносабатлар кескин ёмонлашди. Бу ҳолат большевиклар томонидан Бухоро давлатининг ички ишларига аралашишда ва қуролли тажовуз қилишида намоён бўлди.

1917 йил февраль ва октябрда Россия ҳамда Туркистонда рўй берган тарихий воқеалар Бухоро амирлигининг кейинги тақдирига катта таъсир кўрсатди. Россиядаги инқилобий воқеалар таъсирида Бухородаги жадидчилик ҳаракати, яъни Ёш бухороликлар партияси сафларида ажралиш рўй берди. 1917 йил 2 декабрда Янги Бухоро (ҳозирги Когон) шаҳрида бўлиб ўтган амирлик ҳудудидаги рус манзилгоҳлари Советларнинг II вилоят съездида амир тузумини ағдариб ташлаб, ҳокимиятни Ёш бухороликларга беришга қарор қилинди¹.

Ёш бухоролик жадидларнинг Файзулла Хўжаев раҳбарлигидаги сўл қисми амир ҳокимиятини ағдаришда инқилобий кураш йўлини танлаб Туркистондаги совет ҳукуматидан ёрдам сўрашди. Бироқ бу пайтда Туркистон Мухторияти ҳукуматини тугатиш йўллари излаётган Туркистон ўлкаси Халқ Комиссарлари Совети (ХКС) раиси Ф.И. Колесов Бухоро амирлигига ҳужум қилишга дастлаб шошилмади. Фақат 1918 йил февраль ойида Туркистон Мухторияти ҳукумати қизил аскарлар томонидан тор-мор қилиниб, Қўқон шаҳри қонга ботирилгач, Колесов бутун диққатини амирликни тугатишга қаратди².

1918 йил 1 мартда Янги Бухорога Ф. Колесов бошчилигидаги 3500 кишилик қизил

¹ Бухоро Шарқ дурдонаси. Масъул муҳаррир А.Азизхужаев. -Т: "Шарқъ". 1997.

² Каримов Р, Ражабов Қ. Колесов воқеаси. //Узбекистон миллий энциклопедияси. Т. 4. - Т: "УзМЭ". 2002.

аскарлар отряди замбарак ва пулемётлар билан қуролланган ҳолатда етиб келди. Файзулла Хўжаев раислигида Ёш бухороликларнинг 7 кишидан иборат инқилобий қўмитаси тузилиб, унинг таркибига Фитрат, Отаулла Хўжаев, Абдулвоҳид Бурхонов, Исҳоқ Агдаров, Қори Йўлдош Пўлатов, Фазлиддин Махсум киритилди. Ҳарбий ҳаракатларни бошқаришга Туркистон ўлкасидаги совет ҳукуматининг раҳбари Ф. Колесов масъул бўлди³.

Ёш бухороликлар билан Колесов ўзаро маслаҳатлашиб, Бухоро амири Саид Олимхон (1881-1944) номига талабнома матни тайёрланди. Ф. Колесов ва Файзулла Хўжаев имзолари билан Саид Олимхонга жўнатилган талабномада Бухорода сўз, матбуот ва бошқа демократик эркинликлар жорий қилиниши, амир ҳузуридаги ҳукумат тарқатиб юборилиб, унинг ўрнига Ёш бухороликлар Ижроия Қўмитасидан иборат янги ҳукумат тузилиши, амирликдаги қўшин қуролсизлантирилиши таъкидланган эди. Амир Олимхон 24 соат ичида ушбу талабларга рози эканлигини маълум қилса, у ўз ўрнида қоладиган бўлди. Агар, Саид Олимхон рад жавобини берадиган бўлса, қурол кучи билан амирлик тугатилиши пўписа қилинди⁴.

Амир Саид Олимхон ўз навбатида вақтдан ютиш учун музокаралар бошлади. У ўз жавоб мактубида ислоҳотларни секин-аста амалга ошириши мумкинлигини баён қилди. Бу жавобдан қаноатланмаган Ф. Колесов ҳарбий ҳаракатларни бошлашга буйруқ берди. Шундай қилиб 2 мартда Бухорога ҳужум бошланди. Уларга ҳар бири 200 кишидан иборат Ёш бухороликлар ва Янги Бухоро ишчиларининг отрядлари кўмак бериб турди. Бухоро яқинидаги Фатҳободда бўлган дастлабки тўқнашувда амир Саид Олимхон қўшинлари мағлубиятга учраб, шаҳарга чекиндилар. Вазият бундай тус олишини кутмаган Саид Олимхон Ф. Колесовга ўзининг махсус фармони олийини юбориб, унда барча талабларга рози бўлиш билан бир қаторда мамлакатда солиқлар камайтирилиши, тан ва ўлим жазоси бекор қилинишини айтди. Натижада, икки ўртада ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилиб, музокаралар қайтадан бошланди. Бухоро давлати мустақиллиги ва даҳлсизлигини сақлаб қолиш учун интиланган Саид Олимхон бу фурсатдан унумли фойдаланиб, айрим манбаларда келтирилишича, 35000 кишилик лашкар тўплади. Бухороликлар муқаддас шаҳарлари ҳимоясига қўзғалди. Карманадан Қорақўлгача бўлган 170 км масофадаги темир йўл излари амир сарбозлари ва маҳаллий аҳоли томонидан бузиб ташланди. Уруш ҳаракатлари бошланиб, Ф. Колесов отряди қуршовда қолди⁵. Ф. Колесов қўшинининг ўқ-дориси тугади ва аҳволи оғирлашди. Тошкент, Самарқанд, Чоржўй, Ашхобод, Марв, Карки, Янги Термиз гарнизонларндаги қизил аскар отрядлари Ф. Колесовга ёрдамга жўнатилди. Бироқ Бухорони босиб олиш режаси амалга ошмаслигига кўзи етган Ф. Колесов 5 март куни кечқурун Тошкент томонга чекинишга буйруқ беради.

Тошкентдан зудлик билан Ф. Колесовга ёрдамга юборилган қизил гвардиячилар 11 мартда Кармана шаҳрини эгалладилар. Улар амирнинг ёзги саройига жойлашдилар ва маишат билан шуғулландилар. Шундан сўнг босқинчиларни бухороликлар

³ Колесов Ф., Бобунов А. Восстание в Бухаре. //Война в песках. Материалы по истории гражданской войны к 12 тому. - М.: "ОГИЗ". 1935.

⁴ Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига оид материаллар (Қайта нашр). -Т: "Фан". 1997.

⁵ Р. Мақсудов, Қ. Ражабов. Қизилтепа тумани кеча ва бугун. Т.: Саххоф, 2021. 117 бет.

Карманадан қувиб чиқаришди. Большевикларнинг Тошкентдаги сиёсий муҳолифлари улар тутган босқинчилик йўлини маъқуллашмади. Шунинг учун Туркистон ўлкаси Халқ Комиссарлари Совети амир Саид Олимхон билан музокарага кўнди⁶.

Аслида Тошкентдан ёрдамга юборилган Г.Колузаев отряди бу пайтда Қизилтепада Ф. Колесов қўшини билан бирлашган эди. Ф. Колесов Қизилтепага келгач, сулҳ музокаралари олиб бориш учун амир Саид Олимхонга вакиллар жўнатди. Саид Олимхон, ўз навбатида, Ф. Колесов билан сулҳ музокаралари олиб боришга тайёр эканлигини билдирди. 17 мартда Ф. Колесов ўз отряди билан Самарқандга етиб келди. Бу пайтда қизил аскарлар Хатирчи, Зиёвуддин, Мир, Кармана, Қизилтепа, Қорақўл ва Чоржўйни босиб олган эди. Ўша давр воқеаларининг бевосита шоҳиди маҳаллий тарихчи Мухаммад Али Балжувоний ўзининг “Тарихи нофеий” (“Фойдали тарих”) асарида ёзишича, қизил гвардиячилар билан курашда Музаффархон (1819-1885)нинг ўғилларидан бири Мир Мансурхоннинг ўртанча ўғли ҳалок бўлган. У амир Саид Олимхоннинг амакиси бўлган. Ф. Колесов воқеасида у қатл этилиб, мол-у мулки таланди ва аҳли аёли асир олинди. Кармана ҳокими эса Саид Олимхоннинг тоғаси Сайидбек бўлиб, у қизил гвардиячилар томонидан асир олинган. Кейинчалик қизил аскарлар Сайидбекни Бухоро ҳукуматига топширганлар⁷.

Амир Саид Олимхон кейинчалик ёзган “Бухоро халқининг ҳасрати тарихи” номли хотираларида Ф.Колесовнинг Бухорога босқини оқибатларини сал бошқача оҳангда ўзининг ғалабаси сифатида қуйидагича тасвирлайди: “Аллоҳнинг инояти, пайғамбар шариатининг мадади билан ҳарбий қуролларнинг камлигига қарамай, Бухоро ислом аҳлига зафар кулиб боқди, бу банд ғалабага эришди. Большевиклар ўз мақсадларига эришолмай сулҳ тузишга розилик билдиришди. Бу банд сулҳ тузишни яхшироқ деб билиб, аҳволни тузатиш мақсадида аҳд тузишга рози бўлдим”⁸.

Ҳолбуки, бу пайтда воқеалар ривожини бошқача кечган эди. Большевиклар Кармана ва Хатирчи вилоятларини эгаллагач, амир ҳам сулҳ тузиш учун вакиллар юборди. Совет Россияси томонидан: отряд комиссари В.Я.Шмидт, ҳарбий командирлар: Г.А.Колузаев, Степанов, В.В.Копилов, Туркистон ўлкаси темир йўллар комиссари А.Ф.Солькин, Янги Бухоро шаҳри бошлиғи А.Я.Гальперин, Туркистон ўлкаси Халқ Комиссарлари Советининг махсус вакиллари П.П.Введенский ва Х.К.Мирбадалов; Бухоро амирлиги томонидан: бош закотчи Мирза Салим Парвоначи, Абдурауф Карвонбоши Азизов, Мир Мирохўр каби махсус вакиллар сулҳ музокараларида қатнашган. Совет Россияси томонидан вакилларга В. Шмидт, Бухоро ҳайъатига Мирза Салимбек бошчилик қилган⁹.

Шундай қилиб тарихга кейинчалик Қизилтепа битими сифатида кирган сулҳ шартномасини тайёрлаш ва имзолаш жараёни ана шундай бошланган эди. 1918 йил 25 мартда Қизилтепада Россия ва Бухоро вакиллари томонидан шартнома имзоланди. Бу

⁶ Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати (1920- 1924). - Т: “Маънавият”, 2002.

⁷ Мухаммад Али Балжувоний. Тарихи нофеий (Фойдали тарих). Тожик тилидан Ш.Воҳидов, З.Чориев таржимаси. - Т: “Академия”, 2001.

⁸ Амир Сайид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи. Форсчадан А. Ирисов таржимаси. – Т.: “Фан”, 1991.

⁹ Мирза Салимбек. Тарихи Салими (Источник по истории Бухарского эмирата). Перевод с персидского Н.К.Норкулов. –Т.: “Akademiya”, 2009. – С. 169-206

шартнома тарихда *Қизилтепа битими* сифатида машхур бўлиб, у 9 банддан иборат. Бу битимни икки асосий хужжат, яъни, 9 банддан иборат ушбу битимнинг матни ва амир ҳайъатига бошчилик қилган бош закотчи ва айни пайтда тарихчи олим Мирза Салим Парвоначининг “Тарихи Салимий” асари асосида ёритиб берилган.

Ушбу битимнинг **1-бандига** кўра, “биргаликда кўрилган чора-тадбирлар асосида Бухоро фуқароларини қуролсизлантириш керак”. Бухоро вакиллари бу бандга қуйидаги сўзлар қўшилишини таклиф қилишган: “Узоқ даштларда чорва молларини кўриқлаш учун қурол-яроғни қолдириш лозим, фақат бу қурол-яроғни тенг ярмига қисқартириш ва ўқ отар милтиқларни сочма ўқ отадиган милтиқлар билан алмаштириш керак”¹⁰.

2-банд. Дастлаб қуйидагича бўлган: “Мунтазам армияни сўнгги воқеалар содир бўлган пайтдаги миқдорда қолдириш керак. Ҳар қандай жанговар ўт очувчи қурол-яроғлар сотувини тақиқлаш лозим”. Бу банд қуйидаги қўшимча билан қабул қилинган: “Бухоро армияси миқдори 12 ҳарбий қўмондон бошчилигидаги 12 минг сарбоздан ошмаслиги керак. Барча эски мис тўплар Бухоро ҳукуматида қолдирилади. Барча янги тўплар ва пулемётлар, агар улар мавжуд бўлса, Россияга топширилади”.

3-банд. Қуйидаги шаклда ҳеч қандай ўзгаришсиз қабул қилинган: “Бухоро амирлигида яшириниб юрган рус армиясининг барча офитсерлари ва рус аксилинқилобчилари топширилиши керак”.

4-банд битимнинг энг асосий ва катта банди бўлиб, у дастлаб қуйидагича бўлган: “Бухоро ҳукумати зиммасига темир йўлни тиклаш, ҳарбий харажатлар натижасида вайрон бўлган барча давлат корхоналарига келтирилган ҳамма зарарни тўлаш, махсус сайланган комиссия томонидан Бухоро frontiда ҳалок бўлган ва ярадор қилинган солдатлар оиласи ва ўлдирилган тинч аҳолига товон тўлаш кераклиги юклатилган. Бухоро ҳукумати зиммасига Халқ Комиссарлари Совети ихтиёрига 100 вагон буғдой жўнатиш юклатилди”. Мирза Салим Парвоначининг сўзига қараганда, Бухоро ҳайъати бу бандга кескин эътироз билдиргач, у қуйидаги таҳрирда қабул қилинган: “Ўлдирилган тинч аҳоли ҳамда ҳалок бўлган ва ярадор қилинганлар оиласига товон тўлашни ҳар икки томон ҳам ўз зиммасига олади. Бухоро ҳукумати Халқ Комиссарлари Совети ихтиёрига турли пайтларда 100 вагон буғдой жўнатишни таъминлайди ва биринчи ўринда Тошкентга 20 вагон ғалла юборади”.

5-банд. Темир йўл, телеграфнинг дахлсизлиги ва темир йўлда хизмат қилувчилар ҳаётини сақлаш. Музокара юритаётган икки ҳукумат тарафидан Бухоро амирлиги ҳудудидан ўтувчи темир йўл дахилсизлигини таъминлаш керак.

6-банд. Бухоро ва Ўрта Осиё темир йўлида қўшин олиб ўтилишига ҳеч қандай қаршилиқ кўрсатилмаслиги лозим.

7-банд. Ҳарбий асирларни ҳеч қандай тўловларсиз ўзаро алмаштириш лозим.

8-банд. Бухоро ҳукумати Бухородаги Совет комиссарини ҳеч қандай эътирозсиз тан олиши лозим.

¹⁰ Р. Мақсудов, Қ. Ражабов. Қизилтепа тумани кеча ва бугун. Т.: Саҳҳоф, 2021. 121 бет.

9-банд. Бухоро ҳукумати зиммасига 4-бандда кўрсатилган ҳарбий ҳаракатлар натижасида келтирилган зарарни қоплаш учун тўланадиган товон пулини амирликнинг ночор аҳолиси гарданига юкламаслик лозимлиги талаб қилинади¹¹.

Шу тарзда 9 банддан иборат Қизилтепа битимининг шартларига кўра, озодлиги ва мустақиллигини ҳимоя қилган Бухоро амирлиги ўз худудидаги ҳарбий ҳаракатлар учун жавобгар ҳисобланиб, товон тўлаши лозимлиги белгиланди. Амир ўз сарбозлари миқдорини 12000 кишидан оширмаслик мажбуриятини олди. Шу аснода қизил аскарлар амирлик худудидан чақириб олинди¹².

Колесов босқини ҳар икки томон учун ҳам жуда катта талафот келтирди. Бу Туркистон совет ҳукуматининг маҳаллий мусулмонларга нисбатан Кўқон фожеасидан кейинги иккинчи босқинчилик уруши бўлди. Ҳозирча ҳар икки томондан қурбонлар сони тўла аниқланган эмас. Энг сўнгги маълумотларга кўра, улар 1,5 мингдан 5 мингтагача бўлган¹³.

Шу урушнинг гувоҳи Ф.Хўжаевнинг ёзишича, жами 3000 киши ҳалок бўлган. Буни у Бухоронинг сўнгги 6000 йиллик тарихидаги “жуда ҳам кўзга ташланувчи қонли доғ”, “амир ва унинг ҳукумати йўл кўйган буюк жиноятдир” деб баҳолайди¹⁴.

Бу албатта, Совет мустамлакачилиги ва Компартия мафкурасини қабул қилган ва унга алданган Ф.Хўжаевнинг хулосасидир. Бу тўқилган қонларда Амир Олимхонга қараганда кўпроқ унинг ўзи айбдор эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бухоро Шарқ дурдонаси. Масъул муҳаррир А.Азизхўжаев. -Т: “Шарқ”. 1997.
2. Каримов Р, Ражабов Қ. Колесов воқеаси. //Узбекистон миллий энциклопедияси. Т. 4. - Т: “УЗМЭ”. 2002.
3. Колесов Ф., Бобунов А. Восстание в Бухаре. //Война в песках. Материалы по истории гражданской войны к 12 тому. - М.: “ОГИЗ”. 1935.
4. Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига оид материаллар (Қайта нашр). -Т: “Фан”. 1997.
- 5.Р. Мақсудов, Қ. Ражабов. Қизилтепа тумани кеча ва бугун. Т.: “Саҳҳоф”, 2021. 117 бет.
6. Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати (1920- 1924). - Т: “Маънавият”, 2002.
7. Мухаммад Али Балжувоний. Тарихи нофеий (Фойдали тарих). Тожик тилидан Ш.Воҳидов, З.Чориев таржимаси. - Т: “Академия”, 2001.
- 8.Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи. Форсчадан А. Ирисов таржимаси. - Т.: “Фан”,1991.
- 9.Мирза Салимбек. Тарихи Салими (Источник по истории Бухарского эмирата). Перевод с персидского Н.К.Норкулов. -Т.: “Академия”, 2009. - С. 169-206.

¹ Мирза Салимбек. Тарихи Салимий. Т.: “академия”. 2009. – С. 198-205; Уминяков И.Н.Кисторин новометодной школы в Бухаре (Преложения)// Бюллетень САГУ. Выпуск 16.-Т., 1927. – С. 96-98.

¹² Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2- китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Т.: “Шарқ”. 2000. – Б. 116-117; Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимости. Научный редактор Р.Я. Раджапова. – Т.: “Шарқ”. 2000. - С. 294-295.

¹³ Мамедов В. Нечаянная революция. “Дружба народов”, 1992г.,№2, стр.150.

¹⁴ Ходжаев Ф. Избранные труды. Том 1.

10. Мирза Салимбек. Тарихи Салимий. Т.: “Академия”. 2009. – С. 198-205; Уминяков И.Н. Кисторин новометодной школы в Бухаре (Преложения). // Бюллетень САГУ. Выпуск 16.-Т., 1927. – С. 96-98.
11. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Т.: “Шарқ”. 2000. – Б. 116-117; Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимости. Научный редактор Р.Я. Раджапова. – Т.: “Шарқ”. 2000. - С. 294-295.
12. Мамедов В. Нечаянная революция. “Дружба народов”, 1992г., №2, стр.150.
- 13 Ходжаев Ф. Избранные труды. Том 1.

INNOVATIVE
ACADEMY